

БЕТОН. БЕТОН ҚОРИШМАСИ ТАРКИБИ ВА МУСТАХКАМЛИК ЧЕГАРАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6046172>

Махаматалиев И.М.

Илмий раҳбар: т.ф.д., проф.

Салимов Шаҳобиддин Норали ўғли

Бино ва иншоотлар қурилиши (транспорт бино ва иншоотлари)

йўналиши 2-босқич магистранти

Тошкент давлат транспорт университети

Аннотация: *Маълумки, бетоннинг мустахкамлик чегараси қоришма қисмининг (цемент тошининг) мустахкамлиги, йирик тўлдиргич мустахкамлиги ва тўлдиргичнинг цемент тоши билан ишончли бирикиши билан аниқланади. Каркасли структурали бетонлар ҳолатида, уларни тайёрлашнинг ўзига хос хусусиятлари туфайли, қоришма қисмининг хоссаларига алоҳида талаблар кўрсатилади. Жумладан, юқори ҳаракатчанлик (оқувчанлик), йирик тўлдиргич ғовақларини ишончли тўлдириш учун каркасли структурали бетонлар олишнинг 1- усули ёки кам қовушқоқ қоришма қисмига тўлдиргични ботириб чўктириш учун каркасли структурали бетонлар олишнинг 2- усули қўлланилади.*

Таянч сўзлар: Каркасли структурали бетонлар, суперпластификаторлар, ультратовуш импульси, эластиклик модули, корреляцион боғланиш, инвариант

Адабий манъбаларда [1, 2] келтирилган маълумотларга мувофиқ талаб этилувчи мустахкамлик бўйича майда донадор бетонларнинг таркиби қуйидаги боғланиш асосида ҳисоблаб топилиши мумкин:

$$R_6 = k \cdot R_{ц} (Ц / (В + 3В) - 0,8), (1)$$

Бу ерда: $k=0,8; 0,7; 0,65$ мос равишда йирик, ўрта ва майда қум учун, $3В$ (қисилиб қолган ҳаво) = $20-70$ л/м³-қумнинг йириклик даражасига ва асосан қоришманинг ҳаракатчанлигига боғлиқ равишда. Ушбу диссертация ишида фараз қилинишича, қумнинг йириклик даражасининг майда донадор бетон мустахкамлигига таъсири асосан бетон қоришмаси сув талабчанлигининг қумнинг нисбий сиртига боғлиқлиги ва $3В$ миқдорининг қумнинг йириклигига боғлиқлиги билан аниқланади. Бундан келиб чиқиб, юқори самарали

суперпластификаторларни қўллашда 3В миқдорининг камайиши ҳисобига бетон мустаҳкамлиги чегарасининг боғлиқлиги сўзсиз Сув ва Цемент нисбати (С/Ц) миқдори ва цементнинг активлиги билан аниқланади.

Таркибдаги Цемент ва Қум (Ц:Қ) нисбати қоришманинг оқувчанлигини таъминлаш учун цемент хаамири миқдорининг етарлилиги шартидан келиб чиқиб қабул қилинди [3]:

$$V_{CT} > 0,57 \cdot V_p, (2)$$

$$V_{CT} = \frac{C}{\rho_C} + V = C(1/\rho_C + V/C), (3)$$

$$VP = \frac{C}{\rho_C} + V + \frac{P}{\rho_P} = C(1/\rho_C + V/C + n/\rho_P), (4)$$

бундан келиб чиқиб

$$n < 0,75 \cdot \rho_P \cdot (1/\rho_C + V/C), (5)$$

бу ерда $n = P/C$; В, Ц –мос равишда сув ва цементнинг сарфи; ρ_C ; ρ_P –мос равишда сув ва цементнинг ҳақиқий зичлиги. (2-5) формулаларга мувофиқ тадқиқотларни Ц:Қ = 1: 1,3 нисбатли майда донали бетоннинг таркибларида бажарилди. Бунда қумнинг йириклиги турлича қабул қилинди:

- йирик (К, йириклик модули 2,82);
- ўртача (С=50% К+ 50%М);
- майда (М, йириклик модули 1,18).

Майда донадор бетоннинг таркиблари Невестаев Г.В. [4] таклиф қилган усулга мувофиқ танлаб олинди ва қоришмаларнинг оқувчанлиги бир хил бўлишига (Суттард минивискозиметри бўйича 150 мм) эришилди. Портландцементнинг активлиги ГОСТ 310.4 бўйича 45,5 МПа ни ташкил қилди. Қумларнинг сув талабчанлигини ҳисобга олган ҳолда С/Ц нисбатининг миқдорлари 0,35; 0,4; 0,45 қабул қилинди. Дастлабки тажрибалар асосида Glenium 504 (Германия) суперпластификатори цемент массасига нисбатан 1 % дозировкада қўлланилди. Қоришмаларнинг (майда донадор бетоннинг) хоссалари бўйича асосий маълумотлар 1.1-жадвалда келтирилган.

Жадвал 1.1.

Ўзи зичланувчи майда донадор бетонларни синаш натижалари

Сери	Ўртача зичлик, кг/м ³	УЗИ тезлиги, км/с	Мустаҳкамлик чегараси, МПа		R ^{**} , МПа
			сиқили	эгили	
КМ1	2098	3920	Ш 50,9	Ш 4,9	38,

					7
КК1	2230	4380	74,8	7,32	56,8
КС1	2108	4071	61,9	5,79	47,1
МК2	2250	4680	76,7	7,35	57,9
ММ2	2115	3964	58,3	5,93	44,3
МС2	2190	4083	68,85	6,60	52,4
СС2	2194	4199	67,5	6,45	51,3
Изоҳ: R**. базавий намунага келтирилган сиқилишга мустахкамлик: 1-технология учун (босимли синдириш); 2-технология учун (чўктириш)					

Бетоннинг ўртача зичлигининг назарий миқдори ва тўла ғоваклигининг ҳисобий миқдорини [4] да келтирилган услуб ва формулалар асосида ҳисоблаб топилди. Бетоннинг ўртача зичлиги ва ғоваклиги ўртасида қуйидаги боғланиш: $P = 1 - \rho_{бф} / \rho_{бт}$ мавжуд бўлганлиги сабабли (бу ерда: $\rho_{бф}$, $\rho_{бт}$ - бетоннинг ҳақиқий ва ҳисобий ўртача зичлиги миқдорлари), 1.1-жадвалда келтирилган маълумотлар бўйича майда донадор бетон ғоваклигининг ҳисобий миқдорини аниқлаш мумкин бўлади. Майда донадор бетон ғоваклигининг ҳисобий миқдорини ҳисоблаш натижалари 1.2-жадвалда келтирилган.

Жадвал 1.2.

Майда донадор ўзи зичланувчи бетонларнинг ғоваклиги кўрсаткичлари

Қум	Ўртача зичлик, кг/м ³		Ҳисобий ғоваклик, П, %	ΔП*, %
	ҳисобий	ҳақиқий		
М	2176	2098-2115	3,6-2,8	1,5-1,6
С	2224	2108-2194	5,2-1,3	3,1-0,1
К	2277	2230-2250	2,1-1,2	0
Изоҳ: * - "К" қумга нисбатан олганда : ΔП=Пм(с) - Пк				

1.2- жадвалда келтирилган маълумотлар тахлилидан шулар келиб чиқадики, қумнинг йириклик модули 2,82(K) дан 1,56(M) гача камайганда қисилиб қолган ҳавонинг ҳажми кескин ошиб кетмайди (ўртача 1,6%). Бундан келиб чиқиб шундай хулосага келиш мумкинки, юқори ҳаракатчан бетон қоришмалари таркибида майда қумларни қўллаганда қўшимча ҳаво ютилиши, унинг кам аҳамиятли эканлиги сабабли, бетоннинг мустаҳкамлигига жиддий таъсир кўрсатмайди. Бундан келиб чиқиб қоришма қисмининг (майда донатор бетоннинг) мустаҳкамлик чегараси юқорида келтирилган формулалар бўйича асосан цементнинг активлиги ва қумнинг йириклиги бўйича қабул қилинадиган k коэффициентининг миқдorigа боғлиқ бўлади. Ҳақиқатдан ҳам, (1)-формулада 3В нинг 1,6% (16 л) га ошиб бориши билан (30 л дан 46 л гача) қавсдаги миқдор 5% дан кўпроққа камайиб кетади.

1.1-расмда қоришма қисми (майда донатор бетон) мустаҳкамлиги чегарасининг С/Ц нисбати миқдorigа боғлиқлиги келтирилган. Ушбу расм маълумотлари (1)-формуладаги k коэффициенти миқдорининг қумнинг йириклигига боғлиқлигини, ўзи зичланувчи қоришмалардан майда донатор бетонларни олиш холларида, ўз тасдиғини топмаслигини кўрсатиб берди. Келтирилган маълумотлардан шулар яққол намоён бўладики, юқори ҳаракатчан майда донатор бетон қоришмаларини қўллаганда майда донатор бетон мустаҳкамлиги чегараси R_6 қумнинг йириклиги модулига деярли боғлиқ бўлмайди, ва аксинча С/Ц нисбати миқдлори билан аниқланади. Шу билан бирга қумнинг йириклиги модули С/Ц нисбати миқдorigа бетон қоришмасининг сув талабчанлиги орқали билвосита таъсир қилади. Экспериментларда активлиги 51,2 МПа бўлган портландцемент ишлатилганлиги сабабли (1)-формулани қуйидаги кўринишда келтириш мумкин:

$$R_6 = 0,38 R_{ц} / (С/Ц)^{1,3} \quad (6)$$

Шунинг учун майда қумларни, С/Ц нисбати миқдорини максимал камайтириш имкониятини берувчи юқори самарали суперпластификаторлар билан бирга қўллаш фақат ушбу материаллар асосида олиниши мумкин бўлган бетон мустаҳкамлиги чегарасининг максимал миқдorigа таъсир кўрсатади.

1.1-расм. Қоришма қисми (майда донадор бетон) мустахамлиги чегарасининг С/Ц нисбати миқдори ва майда тўлдиргич турига боғлиқлиги.

Олинган хулосалар муҳим амалий аҳамиятга эга ҳисобланади, чунки:

-биринчидан, каркасли структурали бетонларда қўллаш учун қумларнинг хом ашё базасини кенгайтиради;

-иккинчидан, бундай бетонлар учун майда қумларнинг қўлланилиши қўшимча технологик афзалликларни таъминлайди, чунки йирик тўлдиргичга сингдириш жараёнида ғовакларни қоришма билан тўлишни осонлаштириб беради, ҳамда қоришманинг камроқ қатламланишини таъминлаб беради. Бу эса йирик тўлдиргични кам қовушқоқ қоришма қисмига чўктириш усули билан тайёрланувчи бетонлар учун жуда ҳам муҳим омил ҳисобланади.

1.2-расмда қоришма қисми (майда донадор бетон) мустахамлиги чегарасининг синаш онндаги ҳақиқий намлиги ҳолатида аниқланган тўла ҳисобий ғоваклигига боғлиқлиги келтирилган.

1.2-расм.. Майда донадор ўзи зичланувчи бетон мустаҳкамлиги чегарасининг ғоваклик миқдорига боғлиқлиги

1.2-расмда келтирилган маълумотлардан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, майда донадор бетоннинг мустаҳкамлиги чегараси муқаррар равишда ғоваклик миқдори билан аниқланади. Ушбу хулосалар [5] да келтирилган боғланишлар билан ҳам мос келади ва тасдиқланади. Шундай қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, қумнинг йириклиги модулининг майда донадор бетон мустаҳкамлиги чегарасига таъсири аниқ қум ва аниқ суперпластификатордан фойдаланганда ҳаво ютилиши миқдори ва С/Ц нисбати миқдори орқали ўзини намоён қилади, чунки қумнинг йириклиги модули камайганда унинг нисбий сирти юзаси ошиб кетади ва натижада бетон қоришмасининг сувга талабчанлиги ўсади. Юқоридагиларни эътиборга олиб шуни хулоса қилиб айтиш мумкинки, ажратма бетонлаш усуллари билан каркасли структурали бетонларни ишлаб чиқарганда маълум афзалликларга олиб келувчи майда қумларни ишлатиш фақат ҳаво ютилиши самарасини йўқотилишига олиб келувчи самарали суперпластификаторлар билан биргаликда (С/Ц нисбатини ва қўшимчаларни максимал даражада қисқартириш учун) фойдаланганда мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бундай суперпластификаторлар қўшимча равишда ҳаво ютилишига қаргшилиқ кўрсатувчи ёки антикўпирувчи самарага эга бўлиши талаб этилади.

1.3-расмда қоришма қисмининг (майда донадор бетоннинг) эгилишдаги чўзилиш ва сиқилишга мустаҳкамлиги чегарасининг нисбатлари келтирилган.

1.3-расм.. Майда донадор ўзи зичланувчи бетоннинг эгилишдаги чўзилиш ва сиқилишга мустаҳкамлиги чегараси ўртасидаги боғланиш

Табиийки, майда донатор ўзи зичланувчи бетон эгилиш ва сиқилишга мустаҳкамлиги чегараси нисбатининг оддий бетон каби миқдори билан тавсифланади. Бу шундан далолат берадики, мазкур холда цемент тошининг юқорироқ концентрацияси суперпластификатор билан биргалиқда кўрилганда ёриқбардошликка салбий таъсирини кўрсатмаслиги лозим, бу эса қоришма қисмининг, ва шу билан бирга каркасли структурали бетонларнинг ҳам киришиш ёриқбардошлиги таъминланганлиги тўғрисида фараз қилиш табиий эканлигидан далолат беради.

1.4-расмда қоришма қисмининг (майда донатор ўзи зичланувчи бетоннинг) сиқилишга мустаҳкамлиги чегарасининг миқдори ва ультратовуш импульси тезлиги ўртасидаги боғланиши келтирилган.

1.4-расм. Қоришма қисмининг (майда донатор ўзи зичланувчи бетоннинг) сиқилишга мустаҳкамлиги чегарасининг миқдори ва ультратовуш импульси тезлиги ўртасидаги боғланиш

Қоришма қисмининг сиқилишга мустаҳкамлиги чегараси R , МПа ва ультратовуш импульси тезлиги, км/с ўртасида қуйидаги боғланиш мавжуд:
 $R=3 \cdot v^2$ (7)

Табиийки, кўрилатган кўрсаткичлар ўртасида маълум корреляцион боғланиш мавжуд бўлиб у қумнинг йириклиги модулига инвариант ҳисобланади. Бу хулосани юқорида келтирилган қумнинг йириклиги модули майда донатор ўзи зичланувчи бетоннинг мустаҳкамлиги чегарасига таъсир кўрсатиши хулосаси тўғрилигидан билвосита далолат берувчи яна бир қоида ҳисобланади.

1.5-расмда қоришма қисми (майда донатор ўзи зичланувчи бетон)эластиклик модулининг сиқилишга мустаҳкамлиги чегараси ўртасидаги боғланиш келтирилган. Эластиклик модулининг миқдорлари [5] га мувофиқ куйидаги боғланиш бўйича олинди: $E_0 = 0,823 \cdot E_d$. Мустаҳкамлик чегарасининг миқдорлари базавий намунага 0,76 келтириш коэффициентини қўллаб келтирилди.

1.5-расм. Қоришма қисми бошланғич эластиклик модулининг сиқилишга мустаҳкамлик чегарасига боғланиши

1.5-расмда келтирилган маълумотлардан шулар келиб чиқадики, майда донатор ўзи зичланувчи бетонларнинг эластиклик модули СП 63.13330 бўйича меъёрланувчи миқдорларига нисбатан бироз камроқ. Бу ҳолатни қуйидагича тушунтириш мумкин: биринчидан, бундай бетонлардаги цемент тоши концентрациясининг юқорироқ бўлиши, иккинчидан, таркибдаги суперпластификторнинг эластиклик модул миқлорига таъсир кўрсатиши. Бундан ташқари, майда донатор ўзи зичланувчи бетон эластиклик модули боғланишининг характери СП 63.13330 да келтирилган боғланишдан бироз фарқ қилади – бетон мустаҳкамлиги чегарасининг ортиши билан бошланғич эластиклик модули миқдорининг ўсиши тенденцияси кузатилади. Худди шунга ўхшаш бўлган қонуният юқори мустаҳкам майда донатор бетонлар учун ҳам таъкидлаб ўтилган [6]

АДАБИЁТЛАР:

1. Баженов, Ю.М. Технология бетона: учебник для вузов / Ю.М. Баженов. – М.: Издательство АСВ, 2003. – 499с.
2. Соломатов, В.И. Интенсивная технология бетонов: монография / В.И. Соломатов, М.К. Тахиров, Мд. Тахер Шах. – М.: Стройиздат, 1989. – 270 с.
3. Несветаев, Г.В. Самоуплотняющиеся бетоны: некоторые факторы, определяющие текучесть смеси/ Г.В. Несветаев, А.Н. Давидюк, Б.А. Хетагуров// Строительные материалы. – 2009. – № 3. – С. 36 – 39.
4. Несветаев, Г.В. Самоуплотняющиеся бетоны: прочность и проектирование состава / Г.В. Несветаев, А.Н. Давидюк// Строительные материалы. – 2009. – № 5. – С. 31 – 34.
5. Несветаев, Г.В. Бетоны: учебное пособие для вузов / Г.В. Несветаев. –Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 381 с.
6. Каприелов, С.С. Модифицированные высокопрочные мелкозернистые бетоны с улучшенными деформационными характеристиками / С.С. Каприелов, А.В.Шейнфельд, Г.С. Кардумян, В.Г. Дондуков // Бетон и железобетон. – 2006. – №2. – С. 2 – 7.

